

№ 6 (32). – С. 97-107.

3. Глобальная реформа регулирования финансового сектора: первые итоги и новые вызовы / Л.С. Худякова, В.К. Кулакова, Е.А. Сидорова, С.В. Ноздрев // Деньги и кредит. – 2016. – № 5. – С. 28-38.

4. Егоров В.Г. Глобальный финансовый кризис: тупик или шаг вперёд? / В.Г. Егоров // Научно-аналитический журнал обозреватель – OBSERVER. – 2018. – № 6 (341). – С. 5-19.

5. Оболенский В.П. Мировые цены и реформирование мировой финансовой системы / В.П. Оболенский // Российский внешнеэкономический вестник. – 2017. – № 2. – С. 71-83.

6. Талимова Л.А. Парадигма финансовой архитектуры в условиях циклического развития экономики / Л.А. Талимова // Фінансовий простір. – 2020. – № 2 (38). – С. 70-83.

УДК 657.432

DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЁТАМ С ДЕБИТОРАМИ В РАЗЛИЧНЫХ УЧЁТНЫХ СИСТЕМАХ

Верига А.В.,

*д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Добродеева В.Д.,

*бакалавр кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

Показаны причинно-следственные связи деятельности и расчётов, обоснована актуальность проблематики учёта расчётов с дебиторами для ДНР. Представлена классификация расчётов, приведена принципиальная схема формирования и погашения задолженности, проанализированы отличия в нормативно-правовом обеспечении расчётов с дебиторами в различных учётных системах, даны предложения по их сближению и повышению эффективности расчётов.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, организация, расчёты, учёт, анализ, управление, учётная система, стандарты учёта, нормативно-правовое обеспечение

CURRENT APPROACHES TO SETTLEMENTS WITH DEBTORS IN VARIOUS ACCOUNTING SYSTEMS

Veriga A.V.,

*Doctor of Economic Sciences, Docent,
Professor at the Department of Accounting and Auditing,
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;*

Dobrodeeva V.D.,

*Bachelor at the Department of Accounting and Auditing,
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The causal relationships of activities and settlements are shown, the relevance of the problem of accounting for settlements with debtors for the DPR is substantiated. A classification of settlements is presented, a schematic diagram of the formation and repayment of debt is given, differences in the regulatory framework for settlements with debtors in various accounting systems are analyzed, proposals are given for their convergence and increasing the efficiency of settlements.

Keywords: *accounts receivable, organization, calculations, accounting, analysis, management, accounting system, accounting standards, regulatory support*

Постановка задачи. Сегодня экономика Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) находится в непростой ситуации в силу политической обстановки, а также эпидемиологической обстановки [1]. При этом в Республике работает множество предприятий в различных сферах экономики [2]. Взаимодействие между субъектами хозяйствования приводит к неизбежным расчётам между ними. Во всех сферах экономики расчёты носят массовый и системный характер, а их несвоевременность приводит к отвлечению ресурсов, что в условиях их дефицита не способствует экономическому росту как на микро-, так и на макроуровне. Значительное увеличение фактической дебиторской задолженности создаёт угрозу финансовой устойчивости и делает необходимым привлечение дополнительных источников финансирования.

Дебиторская задолженность, связанная с реализацией продукции (товаров, работ, услуг), как правило, занимает существенную часть в активах (до 50%), поэтому требует постоянного мониторинга и управления ею, в чём очень важную роль играет налаженность системы организации учёта. Для обеспечения эффективности системы учёта дебиторской задолженности и расчётов по ней, она должна строиться на принципах обоснованности, срочности, обязательности, адресности.

Система учёта, как и любая иная, требует юридического обоснования. Несмотря на принятие нового республиканского закона «О бухгалтерском

учёте», уже сегодня практики сталкиваются с проблемами его правоприменения, в т.ч. в части расчётов между хозяйствующими субъектами. В частности, требует изменений порядок авансирования поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг за бюджетные средства [3].

Учитывая вышеизложенное, необходимо пересмотреть подходы к учёту дебиторской задолженности и расчётов по ней в соответствии с современными требованиями.

Актуальность. Дебиторская задолженность формируется в результате совершения организацией финансово-хозяйственных операций, связанных с движением товарно-материальных ценностей, денежных средств или принятием на себя определённых обязательств, и является неотъемлемым элементом деятельности по сбыту. Так, задолженность может возникнуть по всем видам расчётов организации с юридическими и физическими лицами и включает в себя суммы задолженностей по расчётам с поставщиками и покупателями, по расчётам с подотчётными лицами, с бюджетом, по выданным авансам, по недостачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным при их приёмке, по штрафам, пеням, неустойкам.

Опираясь на количество субъектов бизнеса в регионе, в первую очередь малого и среднего, и учитывая сложившуюся практику, можно говорить об актуальности исследования вопросов, касающихся учёта расчётов с дебиторами.

Исследуемая проблематика актуальна для различных учётных систем, она постоянно находится в сфере научных интересов как молодых, так и опытных отечественных и зарубежных исследователей, теоретиков и практиков [4-12].

Цель статьи – раскрытие категории расчётов с дебиторами, сравнительный анализ нормативно-правового обеспечения данных расчётов в различных учётных системах, разработка предложений по их сближению с целью повышения качества расчётов и эффективности использования ресурсов хозяйствующих субъектов.

Изложение основного материала исследования. В экономике продукт труда неизбежно попадает на рынок – становится объектом купли-продажи. Несмотря на объективные трудности, в ДНР наблюдается положительная динамика развития отраслей промышленности и торговли, рост и внутреннего, и внешнего товарооборота. Так, в целом по Республике объём розничного товарооборота предприятий в 2018 году составил 40,7 млрд руб., а оптового – 61 млрд руб., что превышает показатели объёма розничного и оптового товарооборота за 2017 год на 7,1 млрд руб. и 7,5 млрд руб. соответственно, или на 21,3% и 14% (33,6 млрд руб. и 53,5 млрд руб.). В общей структуре экономики внутренняя торговля в 2018 году занимала 29%. По состоянию на конец 2018 года в Республике осуществляли деятельность 16 674 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, их прирост с 2016 года составил 14,6% [13, с. 78-80].

Взаимоотношения между предприятиями, организациями и учреждениями, а также между ними и физическими лицами, обусловленные действием на рынке, имеют характер денежных расчётов. Эти отношения основываются на использовании денег и их функциях – средств обращения и средств платежа. При этом предприятие одновременно является поставщиком для одних и покупателем для других. Оно далеко не всегда осуществляет расчёты одновременно с передачей или получением активов, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с чем у сторон взаимоотношений возникает дебиторская или кредиторская задолженность.

Основная причина возникновения какой-либо (дебиторской или кредиторской) задолженности – это наличие двух самостоятельных событий: передача результатов деятельности и оплата. Признаками разделения указанных событий в целях учёта являются расхождение во времени и оформление разными документами.

Фактически дебиторская задолженность у одного субъекта не может возникнуть без того, чтобы у другого не возникла кредиторская. Если эти два субъекта рассматривать как единую систему, то дебиторская задолженность одного из них равна кредиторской задолженности другого.

Кроме того, на предприятиях (в организациях) зачастую возникают расчёты с внутренними дебиторами. Внутренними дебиторами являются подотчётные лица – работники предприятия, которые получили авансом наличные денежные средства для осуществления какой-либо хозяйственной операции, выполнения задания и обязаны отчитаться о потраченных средствах. Согласно статистическим данным открытого доступа, в ДНР официальная численность штатных работников предприятий, учреждений и организаций в июне 2017 года составляла 351,5 тыс. чел. При содействии центров занятости в течение 2018 года было трудоустроено 26 тыс. чел., в том числе около 14,8 тыс. чел. – на постоянные рабочие места [13, с. 117]. Рассматривая в качестве примера сферу торговли, видим, что на 01.10.2017 г. среднесписочная численность штатных работников предприятий в ней составила 23,7 тыс. чел., что на 3,1 тыс. чел., или на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года (20,6 тыс. чел.) [14, с. 68]. Наблюдаемое на примере торговли и характерное для других отраслей увеличение количества работников также приводит к неизбежному увеличению расчётов с подотчётными лицами внутри каждого предприятия.

Деятельность представляет собой совокупность хозяйственных операций и процессов, которые сопровождаются изменениями в ресурсах хозяйствующего субъекта, в частности, его активах. В ходе активной деятельности взаимодействие сторон приводит к формированию взаимных обязательств между ними, исполнение которых и представляет собой расчёты. Причинно-следственные связи деятельности и расчётов продемонстрированы в табл. 1.

Причинно-следственные связи деятельности и расчётов

Деятельность		
Внутренние операции	Внешние операции	
Не приводят к формированию задолженности <i>Пример:</i> перемещение ресурсов	Таких операций большинство	
	приводят к формированию задолженности (дебиторской или кредиторской) между предприятием и подотчётными лицами, рабочими при выплате заработной платы, по возмещению убытков и др.	приводят к формированию задолженности (дебиторской или кредиторской) между предприятием и бюджетом, фондами социального страхования, покупателями, поставщиками и др.
<i>Расчёты отсутствуют</i>	<i>Расчёты являются необходимыми</i>	
		Не приводят к формированию задолженности <i>Пример:</i> бесплатное получение и передача ценностей
		<i>Расчёты отсутствуют</i>

Расчёты – это нормальный способ погашения задолженности, или исполнения обязательств. Расчёты осуществляются денежными средствами, другими активами путём взаимозачёта задолженностей и др. Другой способ погашения задолженности – это её списание: на доходы – кредиторской, на расходы – дебиторской. Он используется, если задолженность не должна либо не может быть погашена путём расчётов.

В настоящее время в расчётах всё чаще используются электронные деньги. При этом с целью бухгалтерского учёта не признаются электронными деньгами заранее оплаченные карточки одноцелевого использования: дисконтные карточки торговцев, карточки автозаправочных станций, билеты для проезда в городском транспорте и т. п., которые принимаются как способ платежа исключительно их эмитентами. Следует обратить внимание на то, что в ДНР электронные деньги номинируются только в российских рублях [5, с. 383].

Для управления расчётами с целью их своевременного и полного осуществления необходима их классификация (табл. 2).

подавляющее большинство расчётов осуществляется через банковскую систему. Приём, выдачу и перечисление денег банк выполняет с помощью таких платёжных инструментов: объявление на взнос наличных, мемориальный ордер, платёжное поручение, платёжное требование-поручение, платёжное требование, чек (денежный и расчётный), аккредитив, инкассовое поручение.

В качестве платёжных инструментов могут использоваться также банковские платёжные карточки и векселя. Использование векселей и банковских специальных платёжных средств, в частности, платёжных карточек (в том числе корпоративных), регулируется законодательством, в том числе нормативно-правовыми актами Центрального банка

государства. Так, например, за период 2016-2017 гг. Центральным Республиканским Банком (далее – ЦРБ) ДНР было выдано более 820 тыс. платёжных карт, большую часть которых составляют зарплатные и пенсионные [14, с. 88].

Таблица 2

Классификация расчётов

Классификационный признак	Виды расчётов			
<i>По форме</i>	наличные	безналичные*	другими активами	взаимозачёт, другое**
<i>По валюте</i>	в национальной валюте	в иностранной валюте		
<i>По своевременности</i>	своевременные (в срок)	отсроченные (вексель)	просроченные	
<i>По характеру операций</i>	по товарным операциям	по нетоварным операциям		
<i>По отношению к предприятию</i>	внутренние	внутрихозяйственные	внутриведомственные	Межхозяйственные
<i>По характеру задолженности</i>	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности		
<i>По полноте</i>	полные	частичные		

* с использованием платёжных инструментов

** перевод долга, выполнение третьим лицом

В современных условиях предприятия и организации могут осуществлять расчётные операции с применением различных систем. Программно-технический комплекс «Клиент-Банк» является наиболее распространённым. Данная система используется для оперативного ведения клиентом своих счетов в банке и в целях обмена технологической информацией в форме файлов (платёжные документы, выписки со счёта и т. д.). На сегодня ЦРБ предлагает услугу «На шаг ближе к клиенту», которая позволяет установить программу mobile-банкинга и получать информацию об операциях, движении денежных средств по счетам, связываться с работниками банка. Существует привязка карточного счёта к мобильному номеру, а предприниматели имеют возможность установить и использовать торговые POS-терминалы для безналичного расчёта платёжными картами.

Задолженность, которая требует расчётов, может быть признана как активом (дебиторская задолженность), так и обязательством (кредиторская задолженность). Принципиальная схема формирования задолженности и её погашения (т. е. расчётов) представлена на рис. 1.

Активный (А) счёт		А-П (П-А) счёт		Пассивный (П) счёт	
1 →	2 →	1 →	(1) ←	2 ←	1 ←
<i>всегда: $2 \leq 1$</i>		<i>возможные варианты: $2 \leq 1, 2 > 1$</i>		<i>всегда: $2 \leq 1$</i>	
Сальдо, <i>если $2 < 1$</i>		Сальдо, <i>если $2 < 1$</i>	Сальдо, <i>если $2 > 1$</i>		Сальдо, <i>если $2 < 1$</i>
Дебиторская задолженность		Дебиторская или кредиторская задолженность		Кредиторская задолженность	

где 1 – формирование задолженности; 2 – погашение задолженности

Рис. 1. Принципиальная схема формирования и погашения задолженности

Следует обратить внимание на то, что:

– если задолженность может быть только дебиторской, она учитывается на активных счетах, если только кредиторской – на пассивных счетах;

– если может менять свой «характер» – на активно-пассивных (или пассивно-активных) счетах, название которых обязательно начинается со слова «Расчёты...», а сальдо может «плавать». Такие счета находятся в 3-м и 6-м классах соответственно.

Своевременная и грамотная организация учёта дебиторской задолженности является основой эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, к какой бы сфере деятельности он не относился. В свою очередь, организация бухгалтерского учёта в любой учётной системе находится в неразрывном единстве с системой законодательного регулирования.

С учётом выбранного Республикой направления интеграции с Российской Федерацией (далее – РФ), целесообразно провести сравнительный анализ нормативно-правового обеспечения бухгалтерского учёта в ДНР и в РФ, а также в соответствии с международными стандартами учёта в коммерческом и государственном секторах, касательно дебиторской задолженности и расчётов с дебиторами.

Основы правового регулирования в каком-либо государстве заложены системой кодексов. В Республике второй год действует Гражданский кодекс ДНР (от 13.12.2019 № 81-ПНС) [15]. Однако в нём понятие дебиторской задолженности не раскрыто и в тексте документа использовано лишь однажды, в пункте 1 статьи 71. А вот формы расчётов раскрыты значительно шире. Так, например, в статье 982 «Формы безналичных расчётов» главы 47 указано, что безналичные расчёты, которые являются на сегодня наиболее распространёнными между хозяйствующими субъектами, могут осуществляться в форме расчётов платёжными поручениями, расчётов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных

законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. Стороны по договору вправе выбрать и установить в договоре любую из перечисленных форм расчётов.

Хозяйственного кодекса в ДНР в настоящий момент нет, а действовавший ранее на территории Республики Хозяйственный кодекс Украины отменён с вступлением в силу Гражданского кодекса ДНР.

На сегодня в ДНР принят новый, существенно отличающийся объёмом и содержанием от ранее действовавшего, закон «О бухгалтерском учёте» от 18.12.2020 № 223-ПНС [15]. Данным законом не дано непосредственно определения дебиторской задолженности, однако он устанавливает единые требования к бухгалтерскому учёту, бухгалтерской и финансовой отчётности, а также создаёт правовой механизм регулирования бухгалтерского учёта. Законом ДНР «О налоговой системе» от 25.12.2015 № 99-ПНС [15], в который неоднократно вносились изменения и дополнения, регламентируются налоговые аспекты учёта расчётов с дебиторами, а также безнадёжной дебиторской задолженности.

По результатам обзора можно сделать вывод о том, что в ДНР на законодательном уровне дебиторская задолженность освещена недостаточно, поэтому основной акцент в регламентации её учёта приходится на стандарты. На сегодня в Республике, как в коммерческих структурах, так и в бюджетных организациях, применяют правила бухгалтерского финансового учёта с использованием украинской нормативной базы – П(С)БУ для коммерческого сектора (в бюджетной сфере Республики стандарты на сегодня не применяются), планов счетов и инструкций к ним [16]. И только банковская сфера с сентября 2020 года работает по новому плану счетов, что уже сегодня создаёт предпосылки интеграции с банковской системой РФ.

Стремительная интеграция ДНР с РФ во всех сферах активизирует процессы внесения существенных изменений в нормативно-правовую базу бухгалтерского учёта и финансовой отчётности. Эти процессы затрагивают как коммерческий, так и государственный секторы, но в последнем сегодня реформы идут активнее. Так, 1 июля 2019 года Министерством финансов ДНР издан приказ № 105 «Об утверждении Плана счетов бюджетного учёта и Инструкции по его применению» [17]. 25 декабря 2019 года принята программа разработки республиканских стандартов бухгалтерского учёта на 2020-2021 годы, утверждённая приказом Министерства финансов ДНР № 216. В качестве базовых при разработке республиканских стандартов приняты стандарты учёта, действующие в РФ. В свою очередь, РФ, в связи с обширными внешнеэкономическими связями, всё больше тяготеет к максимальной адаптации к практике учёта международных стандартов бухгалтерского учёта (IAS) и финансовой отчётности (IFRS) [18] (далее – МСФО) и международных стандартов бухгалтерского учёта для государственного сектора (IPSAS) [19].

В РФ на сегодня действует Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, содержание которого относительно ведения бухгалтерского учёта в существенных аспектах не отличается от аналогичного

закона ДНР. В Гражданском кодексе РФ (часть первая) указан предельный срок взыскания дебиторской задолженности и срок исковой давности, который составляет три года, что соответствует аналогичным правовым нормам в ДНР. В кодексе также указано, что «полученная в погашение дебиторской задолженности сумма, не покрывающая её полностью, направляется на погашение издержек кредитора по получению исполнения, на покрытие процентов, а в оставшейся части – на покрытие основной суммы долга». В действующем Налоговом кодексе РФ формированию резерва сомнительных долгов посвящена отдельная статья 266 «Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам» [20].

В ДНР так же, как и в РФ, нормативные документы низшего уровня утверждаются руководителем организации. Обеспечение учёта операций по расчётам с дебиторами регламентируется следующими внутренними документами: уставом, Приказом «Об учётной политике», должностными инструкциями работников бухгалтерии, Положением о бухгалтерской службе организации, а также графиком документооборота.

Рассматривая международную систему бухгалтерского учёта, видим, что в МСФО, в отличие от П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность», нет отдельного стандарта, в котором были бы даны определение, систематизация, порядок отражения в учёте дебиторской задолженности. Указанные аспекты регулируются МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». В соответствии с нормами МСФО (IAS) 39, дебиторская задолженность по товарным операциям является финансовым инструментом, поэтому её признание в балансе и последующая оценка осуществляется по правилам, стандартным для всех финансовых инструментов. При этом не вся дебиторская задолженность компании является финансовым активом, а лишь та её часть, в отношении которой ожидается поступление денежных средств.

В связи с принятием МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – с 2018 года и МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» – с 2017 года, взаимосвязанных между собой, компании обязаны также отдельно отражать и подавать в отчётности безусловную дебиторскую задолженность и актив по договору. В п. 108 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» также дано определение дебиторской задолженности, в соответствии с которым она представляет собой «безусловное право компании на возмещение от покупателя. При этом право на возмещение является безусловным в том случае, когда наступление момента, когда такое возмещение становится подлежащим выплате, обусловлено лишь течением времени» [21, с. 551].

Требования к оценке дебиторской задолженности, сформированной в результате товарных операций, в качестве финансового инструмента определены в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», где сказано, что первоначальная оценка дебиторской задолженности осуществляется по справедливой стоимости, обычно совпадающей с суммой операций. Далее торговая дебиторская задолженность оценивается либо по справедливой, либо по амортизированной стоимости. В первом случае особо актуальны вопросы

обесценения дебиторской задолженности, а во втором акцент в учёте необходимо делать на изменении стоимости денег во времени.

Следует отметить МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчётности», в соответствии с которым торговую и иную дебиторскую задолженность необходимо отражать в отчёте о финансовом состоянии (балансе) обособленно – отдельной строкой. Кроме того, в соответствии с требованиями указанного стандарта, все активы, в т.ч. и дебиторская задолженность, должны быть разделены на оборотные (краткосрочные, текущие) и необоротные (долгосрочные, нетекущие) [22].

Таким образом, МСФО не содержат подробных инструкций и являются гибкими. Бухгалтер должен уметь самостоятельно оценивать хозяйственную операцию, анализировать, делать выводы и принимать решение о выборе определённых методик.

Обобщая, можно сделать вывод о том, что в целом нормативно-правовая основа бухгалтерского учёта, в т.ч. и учёта операций по расчётам с дебиторами, в ДНР и в РФ не имеет принципиальных отличий, что связано, в частности, с большим влиянием МСФО на формирование методологии бухгалтерского учёта. Это способствует интеграционным процессам учётных систем наших государств.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам организации, которые обладают высоким риском. Увеличение дебиторской задолженности имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительно оценивается увеличение продаж, расширение рынка сбыта. Однако, рост дебиторской задолженности может быть вследствие нерациональной кредитной политики, неплатёжеспособности покупателей и др. Чтобы ускорить её погашение, необходимо проводить углублённый анализ платёжеспособности клиентов, проводить сверку расчётов на конец каждого периода, контролировать состояние расчётов с дебиторами, в том числе по просроченным задолженностям, а также уделять внимание наличию и качеству первичной документации, своевременно оформлять расчётные документы, во избежание последующих корректировок в финансовой отчётности, применять предоплату, вексельную и другие прогрессивные формы расчётов. В связи с повсеместным использованием глобальной сети Интернет, следует быть готовым к появлению новых платёжных инструментов. Всё чаще стали использоваться новые виды электронных денег, таких как криптовалюта и биткоин. Несмотря на большое количество пользователей биткоинов, проводимые ими транзакции никаким образом не учитываются в системе бухгалтерского финансового учёта, так как не имеют законодательного обоснования.

Для снижения уровня дебиторской задолженности субъекту следует ещё на этапе подписания нового договора с контрагентом, с которым ранее не сотрудничали, проводить анализ рискованности такого сотрудничества. Необходимо обязательно проводить постоянный мониторинг потенциальных дебиторов – оценивать финансовое состояние и платёжеспособность,

рыночную репутацию, имидж и т. п. Помимо этого, следует формировать резерв сомнительных долгов и указывать порядок его определения в учётной политике, а также своевременно осуществлять контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности.

Целесообразным видится внедрение в практику управления лимитированием дебиторской задолженности как в объёмах, так и в расчёте на одного дебитора (существующего или потенциального) и периодического пересматривания предельных сумм. При этом важно определять оптимальный размер дебиторской задолженности, которая бы не задерживала движение финансовых ресурсов субъекта и не создавала бы препятствий для возможности обеспечения бесперебойного процесса снабжения, производства, реализации и расчётов по обязательствам.

Список использованных источников

1. Итоги социально-экономического развития Донецкой Народной Республики за I полугодие 2020 года. Торгово-промышленная палата Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://tppdnr.ru/2020/09/15/итоги-социально-экономического-разв./](http://tppdnr.ru/2020/09/15/итоги-социально-экономического-разв/)
2. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mpt-dnr.ru/biz>.
3. Парламентарии обсудили проблемные вопросы применения Закона «О бухгалтерском учёте» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/parlamentarii-obsudili-problemnye-voprosy-primeneniya-zakona-o-buhgalterskom-uchyote/>
4. Верига А.В. Правовое регулирование электронных денег как составляющей системы безналичных расчётов / А.В. Верига, М.А. Юрченко // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития финансовой системы: новые вызовы, практика, инноватика: тезисы докладов междунар. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава, 3 ноября 2016 г., Донецк. – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – 438 с. – С. 382-384.
5. Глушко Е.В. Теоретические основы учёта дебиторской задолженности / Е.В. Глушко, О.В. Сергиенко. // Молодой учёный. – 2017. – № 13 (147). – С. 263-268 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/147/41162>.
6. Единак Т.С. Проблемы управления дебиторской задолженностью предприятий в условиях финансово-экономического кризиса / Т.С. Единак // Государство и регионы. – 2009. – № 3. – С. 54-57.
7. Князева К.Е. Необходимость управления дебиторской задолженностью / К.Е. Князева // Молодой учёный. – 2019. – № 49 (287) – С. 70-72 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/287/64789/>.
8. Курилова О.А. Расчёты с подотчётными лицами (типичные ошибки) / О.А. Курилова // Московский бухгалтер. – 2015. – № 1. – С. 8-10.

9. Лебедева А.С. Учёт и контроль дебиторской задолженности / А.С. Лебедева // Молодой учёный. – С. 183-187 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/241/55745/>.

10. Орлова В.Г. Концепция эффективного управления дебиторской задолженностью с использованием финансовых инструментов / В.Г. Орлова, Т.И. Ардастьева // Сборник научных работ Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов «Управление социально-экономическими системами и правовые исследования: теория, методология и практика» – Брянск: РИСО БГУ, 2019 г. – 404 с. – С. 200-204.

11. Павлюк Т.С. Основные направления совершенствования процесса управления дебиторской задолженностью / Т.С. Павлюк // Научный вестник НЛТУ. – 2011. – Вып. 21.8. – С. 272-278.

12. Шумская Л.А. Правовая основа и регламентное обеспечение учёта и анализа операций расчётов с дебиторами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://multiurok.ru/files/stat-ia-na-tiemu-pravovaia-osnova-i-rieghlamientno.html>.

13. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.

14. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 280 с.

15. Нормативные правовые акты, законы: официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/>.

16. Министерство финансов Украины: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mof.gov.ua/uk/buhgalterskij-oblik-ta-auditorska-dijalnist>.

17. Государственная информационная система государственных нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0025-105-20190701/>.

18. International Accounting Standards (IASs), International Financial Reporting Standards (IFRSs) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iasplus.com/en/standards>.

19. International Public Sector Accounting Standards Board: Standards & Pronouncements [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ipsasb.org/standards-pronouncements>.

20. Инфо-бухгалтер: Всероссийский бухгалтерский портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ib.ru/law/2>.

21. Guermazi W. Mandatory IFRS adoption in Europe: effect on the conservative financial reporting / W. Guermazi, H. Khamoussi // Journal of Financial Reporting and Accounting, 2018. – S. 543-563.

22. Sucher P. Implementing IFRS from the perspective of EU publicly traded companies / Pat Sucher and Irena Jindrichovska // Journal of International Accounting, Auditing and Taxation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/document/263916680/Implementing-IFRS>.

УДК 332.14

DOI

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Выголко Т.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономической
теории и государственного управления,*

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Великохатко С.В.,

*ст. преподаватель кафедры экономической теории и
государственного управления,*

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Пахущий В.В.,

магистрант,

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье проведён анализ зарубежного опыта государственного управления устойчивым развитием территории, произведена оценка результатов контроля над достижением целей устойчивого развития, управления этим процессом, эффективности используемых средств и уровня достижения поставленных целей с использованием соответствующих критериев и показателей-индикаторов устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, индикаторы устойчивого развития, экологическое развитие, социально-экономическое развитие, государственное управление

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY: FOREIGN EXPERIENCE

Vygolko T.A.,

Ph.D. Docent

*SEI HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;*

Velikokhatko S.V.

Senior Lecturer

SEI HPE «Donetsk National Technical University»,